

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI**.....9-23

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI**.....24-34

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI**.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI**.....43-57

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLATLARI**.....58-65

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLATLARI**.....66-75

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI**.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI**.....93-104

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI**.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI**.....115-127

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

УДК: 111.1:164:001.8:17.02 [575.1]

 10.5281/zenodo.18077790

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti
“Falsafa” kafedrasi dotsenti, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori.
(Toshkent, O‘zbekiston)
E-mail: ulke 01659@ mail.ru

DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK, EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLARI

Annotasiya. Ushbu maqolada dialog fenomeni falsafiy va ilmiy ijodiy faoliyat kontekstida tahlil etilgan. Dialog ontologiyasi inson mavjudligining universal shakli sifatida, “Men” va “Sen” munosabati orqali mavjudlikni anglash usuli sifatida izohlangan. Suqrotning maevtika usuli, M. Baxtinning dialogik ontologiyasi hamda zamonaviy muloqot nazariyalari asosida ilmiy ijodning intersub’ektiv tabiati yoritilgan. Maqolada nutqiy muloqotning verbal va noverbal ko‘rinishlari (mimika, imo-ishora, ohang, yuz harakatlari va boshqalar) ning ilmiy hamda falsafiy tafakkurdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, dialogning ma’no yaratish, fikr almashish va haqiqatni anglash jarayonidagi metodologik o‘rni hamda inson tafakkurining shakllanishidagi ta’siri ilmiy asosda tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: dialog, ontologiya, falsafiy muloqot, ilmiy ijod, intersub’ektivlik, verbal va noverbal aloqa, nutq falsafasi, ma’no yaratish, muloqot madaniyati, Suqrot maevtikasi.

KIRISH

Dialog ontologiyasi insonning mavjudligi va uning dunyodagi o‘rni bilan uzviy bog‘liqdir. Suqrot dan to zamonaviy falsafa va hermenevtika maktablarigacha bo‘lgan davrda muloqot inson ma’naviyatining asosiy manbai sifatida talqin qilingan. Suqrot “maevtika” usuli orqali shogirdlar bilan savol-javob qilib, haqiqatga yaqinlashish yo‘lini topgan. Bu jarayonda haqiqat bir yoqlama emas, balki ikki yoqlama jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. M. M. Baxtinning ta’kidlashicha, inson o‘z mohiyatiga ko‘ra dialogik mavjudot hisoblanadi. Ya’ni insonning ichki nutqi doimo “boshqasi” bilan munosabatga kirishgan holda rivojlanadi. Ontologik jihatdan dialog bu “Men” va “Sen” ning, sub’ekt va boshqa sub’ektning o‘zaro munosabati orqali mavjudlikni anglash usulidir [Бахтин М.М. 1979, с 296]. Ontologiyada dialog shuningdek inson va jamiyat munosabatlarida o‘z ifodasini topadi. Ilmiy ijodiy faoliyat nuqtai nazaridan qaralsa, har qanday kashfiyot yoki

yangilik hamisha “yakkalik” mahsuli emas, balki ijtimoiy muloqotning natijasidir. Masalan, I.Nyuton o‘z davrida “Men buyuk kishilar yelkasidan turib atrof muhitni ko‘rmoqdaman” degan so‘zlari bilan ilm-fanning dialogik tabiatini ifodalagan. Demak, dialog ontologik jihatdan fanning barcha tarixiy bosqichlarida undan ajralmas jarayondir. Bu esa dialogni nafaqat bilim almashish, balki ma’nolar va qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlovchi universal asos sifatida talqin etish imkonini beradi [Жабборов И. 2018, б 63].

MATERIALLAR VA METODLAR

Ilmiy maqolani tayyorlash asosiy manbaa sifatida falsafiy meros, ilmiy-nazariy manbalar, tarixiy va nazariy tahlil ob’ektlari olingan. Maqola doirasida qadimgi davrdan boshlab, zamonaviy falsafagacha bo‘lgan dialog fenomeniga oid nazariyalar, shu jumladan Suqrotning maevtika usuli, M.Baxtinning dialogik ontologiyasi, K.Popperning epistemologik qarashlari, T.Kunning fan inqilobi nazariyasi, hamda Sharq falsafasi vakillarining fikr mulohazalari tahlil qilingan.

Maqola metodologik jihatdan fanlararo uyg‘unlashuvga asoslangan bo‘lib, unda tilshunoslik, semiotika, germenevtika falsafiy mazmun bilan umumlashtirilgan.

Maqolada tarixiy-mazmunli tahlil, qiyosiy-solishtirma tahlil, germenevtik metod, sintez-analiz, bashorat metodlaridan foydalanilgan. Maqolada dialektik metodni ziddiyatlar asosida tushunish, sinergetik yondashuv asosida ijodning o‘z-o‘zini tashkil etish qobiliyatini aniqlash usullari ham qo‘llangan. Bu metodlar majmuasi dialog fenomenini ilmiy ijodiy faoliyatning ontologik, epistemologik va metodologik qirralarida kompleks tahlil qilish imkonini bergan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

XXI asrda fan va texnologiyalar jadal sur’atlar bilan rivojlanib, insonning borliqqa munosabatida yangi bosqichni boshlab berdi. Ilmiy ijodiy faoliyat faqat nazariy bilimlar yoki amaliyotiy tadqiqotlar yig‘indisi emas, balki butunlay intersub’ektiv jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jarayonda dialog fenomeni markaziy o‘rin tutadi. Chunki har qanday ilmiy yangilik, nazariy kashfiyot yoki innovatsiya hamisha muloqot, fikr almashish, bahs va tortishuv orqali shakllanadi.

Dialog bu ikki yoki bir nechta sub’ektning munosabati emas, balki butun ijtimoiy-madaniy makonda ma’nolar yaratish jarayonidir. M.M.Baxtin ta’kidlaganidek, dialog mavjudlikning universal shakli, insonning ma’naviy hayotining asosiy qonuniyatlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan dialog ilmiy ijodiy faoliyatning ontologik, epistemologik va metodologik qirralarini ochib beruvchi universal vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Dialog falsafiy fikr yuritishning zaruriy sharti hisoblanadi. Shuning uchun dialog olib borishning samaradorligini oshiruvchi sharoitni aniqlab olish lozim. Zero dialog o‘zaro umumiy hamkorlik vositasi bo‘lib, u orqali faylasuflarning o‘ziga xos dunyoqarashi namoyon bo‘ladi. Odatda falsafiy dialog qatnashchilari umumiy xislatlarga ega bo‘lib, ulardan birinchisi falsafiy xislatdir. U qatnashchilardan nafaqat bir xillikni balki umumiy aloqadorlikni talab etadi. Maqsadga yaqinlashish

uchun mavjud o'zaro harakat *intensiya* deb ataladi. Intensiya - bu dialogning me'yoridir.

Falsafiy fikr yuritish qandaydir yangi, umuman kutilmagan mulohaza bilan ifodalanadi. Yangi fikrni qabul qilgan kishi unga e'tibor bermasligi, yoki o'zicha u bilan ish olib borishi mumkin. Bu fikr shaxs o'ylagan, ma'lum darajada sezgan, voqelikni o'ziga xos ifodasi hisoblanadi. Ammo shunga qaramasdan dialog jarayonida ilgari surilgan yangi fikr butunlay boshqacha bo'lishi ham mumkin. Bunday holat esa suhbatdoshdan «boshqacha so'zlar» bilan aytilgan yangi fikrga nisbatan tanqid qilish, inkor va shubha qilish istagini tug'diradi.

Yangi fikr voqeaning ma'nosini ochib berishga xizmat qiladi va shaxs tafakkurining takomillashishiga ta'sir etadi. Yangi fikr dunyoqarashning shakllanishi ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi mumkin. Gapirish va eshitish dialogning asosiy xossasidir va u ta'lim jarayonida o'rganiladi. Unda «ta'lim oluvchi» (eshituvchi) – «ta'lim beruvchi» (gapiruvchi)dan iborat bo'ladi. Bunday holatda garchand har ikki tomon manfaatdor bo'lsada dialog tashkil etilmaydi. Fikr almashish savol – javobda boshlanadi. Haqiqiy dialog uchun bu vazifalarni o'quvchi va o'qituvchi bajarsa ham ishtirokchilar mavqelarini «tengligi», ularning o'zaro faolligiga zaruriyat seziladi. Bunda fikrning so'zlar orqali bayon qilinishi natijasida tomonlarning bir-birlarini tushunishiga erishiladi.

Biz eshituvchining unga aytilgan fikriga nisbatan bo'ladigan ehtimoliy munosabati haqida to'xtalib o'tamiz. Falsafada, albatta turli nazariyalar va nuqtai-nazarlar orasida doim kurash mavjud. Haqiqiy dialog birinchi navbatda turli nuqtai-nazarlarni teng huquqligi, bir xil imkoniyatga ega bo'lishi sababli, biron bir tizimning o'rnini egallamasdan ular orasida maxsus munosabatlarni o'rnatishini nazarda tutadi. Falsafaning o'zi dialogga aylanadi va u faqatgina dialogda mavjud bo'lishi va rivojlanishi mumkin.

Shu o'rinda yana bir narsani alohida ta'kidlash kerak, so'zlovchilarning mimika(yuz harakati) va imo ishora kabi tilning noverbal ifodalash vositalari dialogda muhim ahamiyatga ega. Odamda dialog jarayonida qo'llanilayotgan harakatlarning asosiy qismi bir-biridan unchalik farq qilmaydi. Odamlar o'zlarini baxtli his etishganda, xursand bo'lganlarida ularning yuzlarida tabassumni ko'ramiz. Jahli chiqqan yoxud xafa bo'lgan holatlarida esa «qovoqlaridan qor yog'ib» turadi. Boshning pastga qilgan harakatidan «ha», degan ma'qullash alomatlarini anglaymiz. Boshning sarak-sarak qimirlashi esa «yo'q», fikringiz, taklifingiz, xatti-harakatlaringizga qo'shilmayman, rozimasman, degan ma'noni bildiradi. Universal harakatlarning yana bir namunasi hammamizga ma'lum bo'lgan yelka qisish harakatidir. Bu harakat asosan uch qismdan – qo'llarimizni keng ochish, yelkalarimizni ko'tarish, qoshni ko'tarilgan holatda ushlab turishdan iborat va u orqali biz suhbat, muloqot, ma'ruza mavzusini tushunmayotganligimizni, bilmasligimizni ifodalaymiz [Исоқов Б.Р. 2007, 6 120]. Q.X.Xonazarov o'zining «Globallashuv va til falsafasi» deb nomlangan kitobida til inson xulq atvorining bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'lishini psixologik dalil sifatida hamda inson organizmining namoyon bo'lishini ijtimoiy jihatdan ta'kidlab o'tgan [Хоназаров Қ.Х. 2009, 6 136]. Bundan shuni anglash mumkinki, olimlar nutqni lisoniy

muammolarga bag'ishlangan ilk ilmiy izlanishlaridayoq inson faoliyatining bir ko'rinishi sifatida qabul qilganlar. Shuni tan olish kerakki, nutqiy muloqotning ko'rinishi sifatida odatda dialog bilan monolog o'zaro qiyoslanadi.

Zamon shakllarining dialog muhitida o'zaro o'rin almashishi hamda grammatik vositalarning matn tarkibida hosil bo'ladigan sinonimik munosabatlari muloqoti faoliyati natijasidir. Dialog esa ikkala tomonning ham (so'zlovchi – tinglovchi; muallif - o'quvchi) faolligini talab qiladi. Adresat faolligisiz dialog to'laqonli kechmaydi, mazmun shakllanmaydi. Shakllangan mazmun muloqot xususiyatga ega bo'lishi uchun tinglovchi (o'quvchi) ushbu mazmunni idrok etishi lozim. Dialog mazmunni «xazm» qilish esa lisoniy-kognitiv faoliyat ekanligini yuqorida aytgan edik. Ushbu faoliyat esa o'zining harakatchanligi, dinamik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Demak, lisoniy birliklarning kommunikativ xususiyatlarini o'rganishda ushbu birliklarning mazmun ifodalash imkoniyatlari tahlili bilangina chegaralanib qolmasdan, balki ushbu mazmunning adresat tomonidan qabul qilinishi, ya'ni resipient idroki jarayoni bilan ham qiziqish talab qilinadi. Zero, lisoniy faoliyat tadqiqida «nutqiy faoliyat ijrosi va uning mahsulining paydo bo'lishi hamda ushbu faoliyat mahsulotlarining idrok etilishi» [Сафаров III. 2006, б 75] bir xil ahamiyatga egadir. Ushbu tushunchalarni ajratish uchun Q.X.Xonazarov dialog uchun xos bo'lgan hamsuhbatni ko'rib va eshitib qabul qilish jarayonida oldindan o'ylab ko'rish imkoniyati yo'q bo'lgan tezkor savol va javoblar almashinuvi va monolog uchun bir kishining uzoq vaqt mobaynida yozma yoki og'zaki o'z fikrini ifodalash kabi xususiyatlarni ajratadi. U jonli nutqda dialog va monologni chegaralash qiyinligi, chunki bu ikki hodisa o'zaro birikib, bir- biriga o'tuvchi hodisalar qatorini tashkil etishini ta'kidlaydi [Хоназаров Қ.Х. 2009, б 136]. Bunga bo'sh vaqtda yuzaga keluvchi suhbatni keltirish mumkin. Suhbatning bunday ko'rinishi uzoq o'ylangan nutq ekanligi bilan farqlanadi.

Dialog nutqiy muloqot, nutqiy faoliyat jarayonidagi hamkorlikka singadi, monolog esa dialogda mavjud bo'lgan nutq shakli sifatidagi maxsus izohlarni talab qiladi.

Dialogning tabiati uning murakkabligini namoyon qiladi. Nazariy jihatdan dialogning o'lchamlari chegaralanmagan bo'lsada aslida har bir dialog o'zining boshlanishi va yakuniga ega. Dialogning yaxlitligi uning ma'nosi va mazmunining uyg'unligidadir. Dialogning murakkab birlik sifatidagi o'ziga xos xususiyati uning mavzusidagi birlik, mazmunning rivojlanish xarakteri, fikrlar harakati bilan zich bog'liqdir.

Dialogni bir qator nutqdan tashqari holatlar, fikrlar maqsadi, so'zlovchilarning tayyorgarlik darajasi, ular o'rtasidagi munosabat va aytilgan fikrga ularning munosabatlari, aniq muloqot muhiti va boshqalarsiz tadqiq qilish mumkin emas. Dialog nutqining tabiati ushbu omillarning majmuasida aniqlanadi va har birining yaqqol namoyon bo'lishi natijasida ma'lum tarkibdagi muloqot hosil bo'ladi.

Dialog ishtirokchilarining aytilgan fikrga munosabati dialog tabiati va tarkibida aks etuvchi muloqot jarayonining o'ziga xos boshqaruvida aks etadi. Dialogning o'ziga xos xususiyati so'zlovchining nutqqa qaysidir darajada

tayyorgarligiga ham bog'liq. Dialog tarkibiga so'zlovchilarning suhbat mavzusi va predmeti haqida xabardor ekanligi ham ta'sir ko'rsatadi.

Dialogda nutqning lisoniy ifodalari yaqqol namoyon bo'ladi. Ya'ni dialog ishtirokchilari ma'lum bir sharoitda fikrni lisoniy ifodalashdan kam foydalanib, uning o'rniga noverbal vositalar ohang, mimika, tana harakati, imo-ishoralar yordamida o'z fikrlarini nolisoniy ifodalaydilar.

Dialogda ohang muhim ahamiyatga ega. Turli tillar ma'lumotlari asosida o'tkazilgan tajribaviy fonetik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ohangning vazifalari bog'lovchi qism sifatida muhim ba'zida qarama-qarshi natijalarni keltirib chiqaradi. Dialogda ohangning informativ va bog'lovchilik roli dialog birliklari bilan turli ko'rinishdagi so'z birliklari, takrorlar, gap qistirishlar bilan tahlili natijasida ko'rib chiqiladi, tadqiqotchilarning e'tiborini dialogning turli maromda kechishi jarayonida ohangning o'ziga xosligi tortadi. Bunday vaziyatda ohangning turli vazifalari o'zaro chatishib ketishi ham mumkin. Bu jarayonda mazmunli suhbat ma'lum shart va qoidalarga javob berishi kerakki, ular yordamida ishtirokchilarning aqliy qobiliyatlari uyg'unlashib, muhokama etilayotgan masalani jamoaviy tarzda hal qilishga yo'naltirishi kerak. Bu shartlar va qoidalar dialogning umumiy tuzilishiga, shuningdek o'ziga xos normativ kodeksga birikkan alohida bo'lim va qismlariga ham tegishlidir. Odamlar dialog jarayonida so'zlardan, ya'ni verbal vositalardan tashqari turli xil harakatlar, qiliqlar, kulgu, ohanglar va boshqalardan ham foydalanadilar. Zero qiliqlar, mimika, ohanglar, to'xtashlar (pauza), hissiy holatlar, kulgu, yig'i, ko'z qarashlar, yuz ifodalari va boshqalar o'zaro dialog olib borishning nutqsiz vositalari bo'lib, ular muloqot jarayonini yanada kuchaytiradi va uni to'ldiradi, ba'zan esa nutqli muloqotning o'rni bosadi, bunday vositalar *noverbal* vositalar deyiladi.

Buyuk rus yozuvchisi L.Tolstoy odamlarda 97 xil kulgu turi hamda 85 xil ko'z qarashlarining turi borligini kuzatgan. G.M.Andreevaning yozishicha, odam yuz ifodalari, nigohlarning 2000 ga yaqin ko'rinishlari bor. Ayniqsa, birinchi bor uchrashganda ko'zlar to'qnashuvi, nigohlarning roli keyingi muloqotning taqdiriga kuchli ta'sir ko'rsatishi maxsus tadqiqotlar jarayonida o'rganilgan. Yaponiyalik tilshunos olim Nisio Minoru dialog jarayonida talaffuz ham hudud bilan bog'liq holda o'ziga xoslikka ega bo'lishligi haqida qiziq hayotiy misol keltiradi. Unda hatto qushlarning ham o'z shevalari borligi haqida fikr yuritiladi. Bularning barchasi muloqotning tuyg'ularga boy, mazmundor bo'lishini ta'minlab, odamlarning bir-birlarini tushunishlariga yordam beradi. Muloqotning noverbal vositalarining milliy hamda xududiy xususiyatlari borligini ham alohida ta'kidlab o'tmoq lozim. Masalan, o'zbek xalqining muloqot jarayoni boy, o'zaro munosabatlarining bevosita xarakteri unda shunday vositalarning ko'proq ishlatilishi bilan bog'liq. Shu asosda biz dialog olib borishga qo'yilgan umumiy talablarni notiqlik san'ati misolida ko'rib chiqamiz.

Bizning fikrimizcha, shu narsa muhimki falsafa va notiqlik san'atining o'zaro munosabatini qanday baholanmasin, qaysi birini yuqoriga qo'yishmasin, ular orasidagi chuqur, metodologik jihatdan asoslangan, muhim bo'lgan aloqani inkor etib bo'lmaydi. Agar faylasuf o'z fikrlarini bayon qilishda har xil oqilona vositalar

qatorida notiqlik san'atini ko'p qo'llasa bu unga nisbatan tanqidiy nazarni kuchaytiradi. Lekin bu har qanday notiqlik san'ati yomon oqibatlariga olib keladi degani emas.

Madomiki, falsafiy haqiqat faqatgina nazariy tushuncha bo'lmasdan ekzistensial bo'lsa, u holda uni qo'lga kiritish lozim. Qandaydir ideal shaklida bo'lgan haqiqatni qidirib topish faylasufning butun hayotini safarbar qilishga olib keladi, uning hayotini boshqaradi, fikrlari va rejalarini xis-xayajonli manbaga aylantiradi. Haqiqat haqida gapirish bu nafaqat uni tasdiqlash, balki hissiy ko'tarinkilik, haqiqiy ilhomdir. So'zlar orqali yaxshi bayon qilinmagan haqiqat o'z tinglovchisiga borib yetmaydi va o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Aytish ta'kidlash kerakki, uni lozim darajada aniq bayon qilish kerak – bu falsafiy so'z yuritishning ideali hisoblanadi. Suqrot notiqlik san'ati ideali haqida o'zining «nutq falsafasi», «chiroyli gapirish falsafasi»da bu borada qimmatli fikrlarni aytib o'tgan.

Endi so'zlashish (umuman nutq) nima uchun kurashning bir turi ekanligini tushunish qiyin emas. Buni tushunib olish uchun falsafiy fikr yuritishning bir tavsifi, ya'ni uning munozarali ekanligini qayd qilish lozim. Falsafada haqiqatni qidirishning muhim bir qismi doimo haqiqat bo'lmagan narsaga qarshi kurash bo'lgan. U kuchli tashabbus bilan olib borilib munozara shaklida amalga oshgan. Albatta u tanqid chegaralaridan o'tib ketadi va nazariy tahlil doirasidan chiqib ungacha mavjud bo'lgan asoslarga suyanadi.

Antik davrda qayd etilgan notiqlik san'ati ehtiros, hissiyot bilan bog'liq, chunki suhbatdoshni faqatgina ratsional dalillar bilan ishontirib bo'lmaydi, zero u haqiqat bilan uchrashmagan. Bu yerda «haqiqatga yaqinlashtirish dalili»ga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu masalaga o'z vaqtida Aflotun, Suqrot va Aristotel o'z qarashlarida e'tibor berganlar. Haqiqatga erishish uchun munozara kerak, chunki verbal kurashning yo'qligi befarqlikni shakllantiradi.

Ehtimoliy e'tirozlarga qarshi qaratilgan har qanday chuqur, jiddiy mulohazalar boshlanishidan munozarali ekanligi bilan ajralib turadi. Falsafaning barcha g'oyalarini ratsional dalillar asosida qurilganligiga ishonish mushkul. Shu bois munozara paytida dalilsiz fikrlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Har qanday nutq tajovuzkorlik jihatlariga ega. Bunday tajovuzkorlikning butunlay yo'qolishi gapirayotgan shaxsning o'ziga xosligiga putur yetkazadi. Faylasuflar tomonidan Aflotundan boshlab, notiqlik san'atini inkor etilishi shu bilan izohlanadiki, haqiqat falsafada faqat oldindan ko'ra bilish masalasidir. So'z tafakkur o'yinlarini amalga oshirish vositasidir, ular tushunchalar orqali vujudga keladi.

Falsafa tarixi shuni ko'rsatadiki, har bir faylasuf munozara jarayonida haqiqatni anglashda individual qarashlarga ega bo'ladi. Mazkur munozara vaqtida, albatta muayyan qonun qoidalar bo'lishi va unga rioya qilinishi lozim. Jiddiy ratsional dalillar notiqlikni tajovuzkorlik va hissiy munozara bilan muvofiqlashtirilishni talab etadi.

Shu nuqtai nazar asosida puxta falsafiy fikr yuritish va har tomonlama puxta faylasuf bo'lish mumkinmi? Bizning fikrimizcha, yo'q. Ularning mavjudligi haqidagi taxminlar fikrlarning qotib qolishi yoki o'z fikrini to'g'ri deb hisoblashga olib boradi. Boshqacha qilib aytsak bir haqiqatga, ishora qilib har qanday narsani

oqlash mumkin. Kimdir haqiqatni biladi degan fikr izlanishining to'xtatilishiga olib keladi, sababi haqiqat qo'lga kiritilgan hisoblanadi.

Falsafa bilan shug'ullanishning maqsadi yagona haqiqatni qidirib topish bo'lsa, bunday holatda ufq yo'llarini ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Uni ko'rish mumkin, ammo uni qo'lga kiritish mumkin emas. Bunday universal haqiqatni qo'lga kiritish istagi va falsafa bilan shug'ullanishini ma'kon, vaqt, madaniyat va ta'limda chegaralanishi ziddiyatlarni vujudga keltiradi. Yagona haqiqatni topish, yoki dastlabki manbani topish bu butunlay noto'g'ri yo'ldir. Agar ularni muayyan darajada, chegaralangan hududda o'rganilsa, u holda qiziqarli va muhim bo'ladi. «Haqiqat» hech kimning hukmronligi doirasida bo'lishi mumkin emas, u faqatgina kimningdir individual haqiqati bo'lishi mumkin va uning qiymati «asl haqiqat»ga bog'liq zarur g'oyani ishlatilishiga aloqador bo'ladi. Haqiqat ma'lum bir vaqt va makonda joylashgan xazina emas. Ammo, shunga qaramasdan bu g'oya har qanday mustaqil tafakkurni boshqaradi. Uning individual chegaralanganligi asosida o'ziga va boshqalarga qiymati borligiga umid bilan qarash lozim. Tafakkurning individual chegaralanganligi shu tariqa o'z qiymatiga ega. Har xil nuqtai-nazarlar va falsafiy fikr yuritishning individual tavsifi ularning hududlarini vujudga keltiradi, ya'ni ufq yo'llarini yoritadi.

Boshqa tomondan ushbu metafora har bir falsafiy fikr yurituvchini butun yo'lni boshlang'ich nuqtasidan yana bir bor o'tganini tasdiqlab beradi. Darhaqiqat boshlang'ich nuqtaga qaytish bir qadam oldinga qo'yish imkonini beradi. Boshlang'ich nuqtaga qaytish tabiiy holdir, chunki falsafiy fikr yuritish «abadiy» bo'lgan muammolarga bog'liq, ular doimo hal qilinadi, yoki abadiy hal etilmay qoladi. Inson, boshqa bironing fikrini rad etishi uchun nimanidar o'zlashtirish lozim bo'lgan san'at bilan so'fistaniya san'ati o'rtasidagi oraliq bir san'atdir. Bu san'atni birincha maqsad foydasi uchun (ya'ni haqiqatni topish uchun), inson va uning ruhiyati orasidagi mavjud narsani va uning o'zi va boshqa biron orasidagi mavjud narsani tadqiq etish uchun ishlatib bo'lmaydi. U, so'fistaniya yaratadigan maslakni o'zlashtiruvchi qobiliyat bo'lmay, balki inson irodasi intiladigan narsani aks etdiruvchi va inkor etuvchi qobiliyatdir [Абы Наср Фаробий. 1993, с 69]. Muammolarning yagonaligi butun faylasuflarni bir butun faylasuf sifatida tasavvur qilishimizga imkon beradi, hamda faylasuflar orasida mavjud bo'lgan maxsus aloqalarni qayd etadi, ular zamondoshlari uchun o'zidan oldin o'tgan faylasuflarning fikrlarini tushunishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazar asosida, aytish lozimki falsafa tarixi bu suhbat, muloqot, dialog (munozara) tarixi hisoblanadi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, muayyan ma'noda tematik falsafa uzoq tarixning natijasidir. Tematik falsafa ko'p mehnat orqali falsafa tarixidan ajratiladi. Boshlang'ich davrdan har bir tematik falsafa tarixiy munozaraning bir qismi sifatida shakllanadi. Demak, tematik falsafa tarixiy munozaraning bir bo'lagi bo'lib uni davom ettirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda fikr so'z hozirgi zamon falsafasi yoki o'tmish falsafasi haqidaligi muhim ahamiyatga ega emas. Zero, bu jarayonda vaqt omili bilan bog'liq tafovutlar yo'qolib boradi. Antik davridagi «savollar» va hozirgi zamondagi «javoblar» bilan yonma-yon joy olib,

falsafiy dialogning teng huquqli hamkorlariga aylanadi. Aslini olganda, dastlabki fikr rivoji davriga qaytish nafaqat falsafa, balki barcha gumanitar sohalarning o‘ziga xos xususiyatidir.

Dialog epistemologik jihatdan bilim olishning muhim vositasidir. Bilish jarayonining sub’ekti hech qachon mutlaq yolg‘iz emas. U boshqalarning qarashlari, ilmiy meros, fanlararo aloqalar bilan uzviy bog‘liq holda bilimni hosil qiladi. K.Popperning “haqiqatga yaqinlik” nazariyasi ham dialogik xususiyatga ega. Unga ko‘ra, har bir ilmiy nazariya nisbiy va falsafiy tortishuvlar jarayonida takomil topadi [Поппер К. 1983, с 472]. Ilmiy haqiqat hech qachon yakka shaxsning ixtirosi sifatida namoyon bo‘lmaydi, balki doimo ochiq muloqot orqali yaqinlashib boriladigan jarayondir.

Dialogning metodologik jihatlariga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, metodologiya nuqtai nazaridan dialog ilmiy ijodiy faoliyatdagi universal usul sifatida talqin etilgan. Ilmiy tadqiqot jarayonida muammo qo‘yish, gipoteza ishlab chiqish, eksperiment o‘tkazish, natijalarni muhokama qilish va ularni amaliyotga joriy etishning barchasi muloqotga asoslanadi. Tomas Kunning “paradigmalar almashishi” nazariyasida ham dialog metodologik ahamiyatga ega. Imdagi inqiloblar avlodlar va olimlar o‘rtasidagi bahs-munozaralar, qarashlar to‘qnashuvi orqali amalga oshadi [Кун Т. 2003, с 312]. Shu ma’noda dialog ilmiy ijodiy jarayonning harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo‘lishini ko‘rish mumkin.

Dialog ilmiy ijodiy faoliyatning ontologik, epistemologik va metodologik jihatlarini belgilab beruvchi universal fenomen sifatida namoyon bo‘ladi. Ontologik jihatdan, dialog insonning borliqdagi mavjudligi va jamiyatdagi o‘rnini ifoda etadi. U insonning ma’naviy mohiyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa, epistemologik jihatdan, dialog bilim hosil qilishning asosiy usuli, haqiqatga yaqinlashish vositasi hisoblanadi. Metodologik jihatdan esa, dialog ilmiy tadqiqotning barcha bosqichlarida amaliy ahamiyat kasb etib, fanlararo uyg‘unlik va innovatsiya uchun zamin yaratadi. Shu tariqa, dialog va ilmiy ijodiy faoliyat o‘zaro chambarchas bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ularning uyg‘unligi XXI asr fan va madaniyatining taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

BIBLIOGRAFIYA

1. Бахтин М.М. (1979). Эстетика словесного творчества. -Москва. -296 с
2. Жабборов И. (2018). Илмий ижод ва унинг фалсафий асослари. – Тошкент. -63.
3. Исоқов Б.Р. (2007). Жамият тараққиёти асоси. / Масъул муҳаррир Й. Раҳимов -Наманган, «Наманган» нашриёти. - 120 б.
4. Хоназаров Қ.Х. (2009). Глобаллашув ва тил фалсафаси.// -Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ нашриёти. -136 б.
5. Сафаров Ш. (2006). Когнитив тилшунослик. -Жиззах: Сангзор, 75-б.
6. Абу Наср Фаробий. (1993).Фозил одамлар шахри. Тошкент.: Абдулла Қодирий номидаги ҳалқ мероси нашриёти. - 69 с.
7. Поппер К. (1983). Объективное знание. -Москва: Издательство «Прогресс». - С. 472.

8. Кун Т. (2003). Структура научных революций. -Москва: Издательство «Академия», 2003. - С. 312.

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

Доцент кафедры "Философия" Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии.

(Ташкент, Узбекистан)

E-mail: ulke 01659@mail.ru

Онтологические, эпистемологические и методологические аспекты диалога и научной-творческой деятельности

Аннотация. В данной статье феномен диалога анализируется в контексте философской и научно-творческой деятельности. Онтология диалога интерпретируется как универсальная форма человеческого существования, как способ познания существования через отношения "Я" и "Ты." Освещена intersубъективная природа научного творчества на основе маевтического метода Сократа, диалогической онтологии М.М. Бахтина и современных теорий общения. В статье раскрывается значение вербальных и невербальных форм речевого общения (мимика, жесты, интонация, мимика и т.д.) в научном и философском мышлении. Также на научной основе анализируется методологическая роль диалога в процессе создания смысла, обмена идеями и понимания истины, а также его влияние на формирование человеческого мышления.

Ключевые слова: диалог, онтология, философская коммуникация, научное творчество, intersубъективность, вербальная и невербальная коммуникация, философия речи, создание смысла, культура общения, Сократовская маевтика.

Mahkamov Ulugbek Abdugapporovich

Associate Professor, Department of Philosophy, Mirzo Ulugbek National
University of Uzbekistan, Doctor of Philosophy.

(Tashkent, Uzbekistan)

E-mail: ulke 01659@mail.ru

Ontological, epistemological, and methodological dimensions of dialogue and scientific creative activity

Annotation. In this article, the phenomenon of dialogue is analyzed in the context of philosophical and scientific-creative activity. Dialogue ontology is interpreted as a universal form of human existence, a way of knowing existence through the "I" and "You" relationship. The intersubjective nature of scientific creativity is illuminated based on Socrates' maivetic method, M.M. Bakhtin's dialogic ontology, and modern communication theories. The article reveals the significance of verbal and nonverbal forms of speech communication (facial expressions, gestures, intonation, facial expressions, etc.) in scientific and philosophical thinking. Also, the methodological role of dialogue in the process of

creating meaning, exchanging ideas, and understanding the truth, as well as its influence on the formation of human thinking, is analyzed on a scientific basis.

Keywords: dialogue, ontology, philosophical communication, scientific creativity, intersubjectivity, verbal and nonverbal communication, Philosophy of speech, meaning-making, culture of communication, Socratic maieutics.

